

A AÇÃO DA SEROTONINA NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 25/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7383759

Vinicius Zancanaro¹

Brunno Lório¹

Priscila Ferreira Silva²

RESUMO

Essa pesquisa científica busca apresentar formas de tratamentos não medicamentosos para tratar o Transtorno de Ansiedade, por meio da ação da Serotonina, tendo como objetivo principal auxiliar e apresentar esses métodos diferentes do comumente aplicado após passarmos por toda turbulência e pressão causada pelo efeito da pandemia. A partir disso, foi realizado um estudo mais aprofundado em relação ao assunto descrito por meio de revistas científicas e revisões bibliográficas acerca do tema, como exemplo, Google Acadêmico, PubMed, Scielo, Scielo Brasil, entre outros. Após essas pesquisas, foi possível identificar como o neurotransmissor serotonina atua de diversas formas no controle da ansiedade e no organismo em si. Com isso, esperasse que haja novos modelos, dos profissionais da saúde, para tratar-se de um problema tão grave que atinge todas as idades, quanto a depressão e o transtorno de ansiedade, não apenas utilizar métodos com medicamentos que poderão trazer efeitos colaterais para o paciente.

Palavras chaves: Transtorno de Ansiedade; Tratamentos; Serotonina; Pandemia

ABSTRACT

This scientific research seeks to present forms of non-drug treatments to treat Anxiety Disorder, through the Serotonin action, with the main objective of assisting and presenting these methods different from the commonly applied after going through all the turbulence and pressure caused by the effect of the pandemic. From this, a deeper study was done in relation to the subject described by means of scientific journals and bibliographic reviews about the theme, such as Google Scholar, pubmed, Scielo, Scielo Brasil, among others. After this research, it was possible to identify how the neurotransmitter Serotonin acts in several ways to control anxiety, one of its functions being to regulate the release of the Corticoid hormone. Thus, it is expected from health professionals that there will be new models to treat such a serious problem that affects all ages as depression and Anxiety Disorder, not only using methods with drugs that may bring side effects to the patient.

Keywords: Anxiety Disorder; Treatments; Serotonin; Pandemic

INTRODUÇÃO

Devido a todo efeito da pandemia, foi causado um efeito traumático na saúde mental da população e com isso, houve um aumento no número de casos de ansiedade, principalmente devido à solidão, insegurança e falta de contato humano pela razão do distanciamento¹. Segundo Loades, os adolescentes e crianças, no período de isolamento social, parecem estar mais propensas a desenvolver depressão e ansiedade.²

A depressão e ansiedade são os fatores psicológicos mais comuns e coesos que causam a maior carga em todo o mundo. Embora elas sejam comuns e muitas vezes interdependentes, elas possuem diferenças. A Depressão está associada à perda da felicidade, prazer e a ansiedade ao ressentimento implacável e aflição inexplicável.³ Conforme afirmou Konkiewitz, a ansiedade é um vago e desagradável sentimento de apreensão e medo, caracterizado por nervosismo ou

desconforto em antecipação de algo perigoso, desconhecido ou estranho. Quando o medo e a ansiedade são persistentes e constantes, em vez de razoáveis sob as circunstâncias, impedindo uma vida normal, surge o problema da ansiedade.⁴

Alguns medicamentos já existentes podem ser usados para tratar os transtornos de ansiedade, entre eles, os antidepressivos e os benzodiazepínicos são os mais proeminentes. A eficácia dos benzodiazepínicos já está bem documentada nos tratamentos a curto prazo, mas o uso indevido e a longo prazo é contraindicado devido ao risco de efeitos colaterais, incluindo a dependência⁵. Além disso, a serotonina é um ótimo regulador da ansiedade, aumentando a sensação de felicidade, prazer, calma. Além do mais, ela também atua regulando a temperatura corporal, batimentos cardíacos, apetite, sono, entre outros⁶. Por ser um neurotransmissor adquirido através da alimentação e da prática de exercícios, uma dieta mais saudável seguida de uma vida mais ativa pode ser uma ótima forma para tratar tamanho problema⁷.

OBJETIVOS

Objetivos Gerais

Mostrar como a ansiedade surge e auxiliar as pessoas que desconhecem o assunto, assim como pessoas que sofrem com ela, esclarecendo o tema. Apresentar alternativas de tratamentos não medicamentosos.

Objetivos Específicos

- Demonstrar a ação da serotonina na ansiedade e como é produzida;
- Apresentar os efeitos colaterais dos remédios indicados;
- Ensinar novos métodos e tratamentos para controlar as crises de ansiedade.

METODOLOGIA

O presente artigo apresenta como finalidade básica realizar estudos para conseguir entender melhor como a ansiedade atua e seus tratamentos por meio da serotonina. Com isso, poder auxiliar, da melhor maneira possível, quem sofre com o transtorno.

Além disso, por intermédio de pesquisas bibliográficas, revistas e artigos científicos, estudar de uma forma mais aprofundada sobre o assunto e coletar o máximo de informações concretas para a concluir o trabalho com êxito.

Portanto, o objetivo é descrever da melhor forma como uma pessoa que sofre com transtorno pode tratar-se do problema, podendo assim auxiliá-la a seguir o melhor tratamento para a sua ansiedade.

A pesquisa será de natureza qualitativa, com ênfase na pesquisa científica, revisões bibliográficas e estudo de artigos documentados no PubMed, Scielo, Google Acadêmico, entre outros, sendo necessário cruzar todas as informações obtidas nesse estudo com a pesquisa já realizada anteriormente.

DESENVOLVIMENTO

1. PANDEMIA E ANSIEDADE NO BRASIL

Em 2019, um fato singular na história da humanidade aconteceu, uma pandemia causada pelo surgimento do vírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Toda crise mundial ocasionada pelo coronavírus se intensificou no início de 2020 e para evitar maior propagação, foi lançada uma emergência enorme de saúde pública com o intuito de controlar a situação⁸. Uma das formas de prevenção adotadas por todo território brasileiro foi o distanciamento social, além de outros cuidados que a população necessitaria cumprir⁹.

Deste modo, todo caos e tensão causados pela falta de informação, incerteza do futuro, tanto a saúde física quanto a saúde mental da população foram colocadas à prova, mudando estilos de vida, aumentando a falta de atividades físicas, contato sociais, alimentação desregulada, além de efeitos psicológicos negativos, como depressão, ansiedade, estresses, transtornos¹⁰. Em 2019, o Brasil

já liderava o ranking mundial como o país mais ansioso com cerca de 18,6 milhões de brasileiros afetados pela doença¹¹. De acordo com a OPAS, na pandemia houve um aumento de 25% dos casos de ansiedade e depressão em todo o mundo, sendo jovens e mulheres os mais atingidos, alertando assim todos os países sobre esse mal¹² (OPAS).

2. MEDICAMENTOS ANSIOLITICOS:

BENZODIAZEPINICO:

O uso dos medicamentos ansiolíticos no Brasil vem aumentando a cada dia. Dentre eles, os mais utilizados são os benzodiazepínicos (BZD) e os barbitúricos. Entretanto, o uso dos barbitúricos não é tão indicado por possuírem um índice mais elevado de toxicidade. Os BZDs ainda estão entre os medicamentos mais usados por todo o mundo tendo o foco de uso maior em mulheres, idosos e adolescentes. Já no Brasil, cerca de 5% da população já fez ou ainda faz uso desse fármaco, ocupando a terceira posição dos mais receitados¹³.

Os BZDs são fármacos depressores do Sistema Nervoso Central (SNC) que possuem ação ansiolítica, relaxante muscular, anticonvulsivante e sedativas sendo mais indicadas para tratar estados de insônia e ansiedade. Seu nome é devido ao anel de benzeno e sete membros de diazepina ligados em sua composição e sua atuação ocorrem intensificando a inibição feita pelo Ácido Gama Aminobutírico (GABA), um neurotransmissor importante no cérebro¹⁴.

Pelo uso desses remédios terem aumentado, conseqüentemente o uso indevido e prolongado, também aumentaram, ou seja, doses maiores do que a necessária para o tratamento, gerando efeitos colaterais¹⁴. Em doses normais podem causar aumento do sono, amnésia, falta de coordenação motora e outros. Já em uma dose maior do que a indicada e um uso prolongado, o paciente pode apresentar dependência, tolerância e crises de abstinência, dificultando ainda mais a remoção desses medicamentos¹⁵.

3. SEROTONINA

A serotonina, ou 5-HT (5hidroxitriptamina), é um neurotransmissor produzido a partir da carboxilação e hidroxilação do aminoácido triptofano (seu único precursor) e está presente nos humanos e na maioria dos animais. Possui sua atuação no sistema nervoso periférico (SNP) e no sistema nervoso central (SNC), além de tecidos não neuronais como gastrointestinal, sistemas sensoriais, endócrino, cardiovasculares e sangue¹⁶.

Sua produção corporal ocorre maior parte no trato gastrointestinal pelos neurônios serotoninérgicos do sistema nervoso entérico e pelas células endócrinas, porém, seu precursor, não é produzido pelo organismo humano, sendo adquirido por intermédio da dieta, ou seja, é apenas de forma exógena, que a quantidade ideal desse aminoácido pode ser alcançada.

A 5-HT apresenta diversas funções, possuindo um papel importante no sistema nervoso, como regulação do sono, apetite, humor, liberação de alguns hormônios, temperatura corporal, funções cognitivas e motoras. As moléculas de serotonina do sistema, ficam estocadas em vesículas que estão entre os neurônios. Quando recebem algum estímulo, são liberadas na fenda sináptica, passando o sinal e executando sua ação.

Algumas das estrutura que acredita-se estarem ligadas a ansiedade são a amígdala, córtex frontal, hipocampo e hipotálamo e a serotonina possui dois papéis importantes para a sua regulação: ansiolítico na substância cinzenta periaquedutal e ansiogênico na amígdala. Além disso, já foram estudados que há sete classes de receptores de 5-HT que vai desde 5-HT1 até 5-HT7, nos quais ainda possuem diversos subtipos, sendo os receptores 5-HT1A os que mais se destacam na ansiedade¹⁷.

4. TRANSTORNO DE ANSIEDADE:

Entre diversos problemas de saúde que temos atualmente, a saúde mental acaba sendo uma das mais atingidas. Entre elas, as que mais se destacam são transtornos depressivos e os de ansiedade. Em específico, a ansiedade é caracterizada por aquele sentimento desconfortável de medo, aflição, nervosismo, apreensão que varia desde grandes acontecimentos, até os mínimos

como levantar da cama. A ansiedade é algo natural que mantivemos desde os nossos antepassados mas varia os sintomas de pessoa para pessoa. Porém quando esses sentimentos tornam-se exagerados em tais impulsos, adota-se como algo patológico, sendo mais comum em pacientes que apresentam predisposição genética¹⁷.

Como foi dito por alguns estudiosos da área, a ansiedade pode ser dividida em alguns tipos: transtorno de ansiedade social caracterizado pelo medo, ansiedade ante uma situação social ou interações. Transtorno de pânico, onde a pessoa se encontra sempre em estado de alerta, preocupado, possibilitando que ocorra ataques inesperados. Transtorno Ansiedade de Separação é a ansiedade excessiva pelo distanciamento do pai. Transtorno de ansiedade generalizada, que se caracteriza por apresentarem por medo excessivo, preocupada e sentimentos de pânico por diversas razões¹⁷¹⁸.

5. TRATAMENTOS:

Os tratamentos com o uso de fármacos são amplamente utilizados com efeitos positivos mas sem evitarem os efeitos colaterais que causam, aumentando a busca por outros naturais. Portanto, antes de seguir qualquer tipo de tratamento, é aconselhável que o paciente consulte antes seu médico para o melhor resultado.

Um dos métodos mais indicados e mais comprovados de seus benefícios, é a terapia cognitivocomportamental que, em resumo, promove uma mudança na forma de pensar, racionar e reorganizar as ideias conseguindo interpretar os sinais sobre a causa da ansiedade e as alterações no comportamento ansioso. Este método demonstra eficácia duradoura nos transtornos de ansiedade em geral, sendo ele o mais aconselhado aos pacientes¹⁸.

Alguns estudos a cerca dos melhores tratamentos não medicamentosos para os transtornos, foram constatados que a prática de exercícios físicos, como forma de auxiliar no tratamento, promove uma melhora gradativa dos efeitos da ansiedade, aumentando os níveis de serotonina corporal e provocando um efeito semelhante ao que o corpo demonstra em uma situação ansiosa, além de

possuírem resultados semelhantes a da meditação e relaxamento. A ação dos exercícios produz uma melhora rápida logo depois de realizado (por volta de 15 a 25 minutos), porém se for aumentado o número de sessões realizadas, o impacto será mais significativo. Em geral, todo tipo de exercício provoca uma melhora, porém os exercícios aeróbicos se mostraram superiores aos anaeróbicos na questão da ansiedade¹⁹.

Além desses, um dos métodos que, geralmente, são usados para o auxílio no controle da ansiedade é manter uma alimentação mais saudável e balanceada. Justamente pela serotonina atuar na regulação do humor, funções gastrointestinais e balanço energético, os níveis baixos do neurotransmissor podem contribuir para o aumento da ansiedade e depressão. Alguns alimentos, como leite e derivados, ovos, frutas, amêndoas são ricos em nutrientes como triptofano produzem um efeito relaxante na musculatura, além de conter substâncias que auxiliam no bom humor. Estudiosos do assunto afirmam que a ansiedade e a depressão podem também ter relação a uma dieta inflamatória, com o consumo inadequado de gorduras, açúcares, poucas frutas e vegetais. Portanto, fica evidente que alimentos ricos em nutrientes, como o triptofano na liberação da serotonina, trazem benefícios para o transtorno de ansiedade, podendo assim ser utilizado como uma forma alternativa de tratamento²⁰.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o que foi abordado, podemos concluir que, mesmo com o aumento da dos transtornos na pandemia, temos o uso abusivo de remédios ansiolíticos para o tratamento aumentou de forma exacerbada, sendo o benzodiazepínico o mais utilizado. Com isso, diversas das pessoas que fazem uso desses medicamentos podem sofrer com os efeitos colaterais que eles causam, o que pode desencadear outros problemas.

Portanto, com intuito de evitar e diminuir tais problemas que os BZDs causam, algumas formas de tratamento podem ser utilizadas como método alternativo. Entre os mais indicados, a terapia cognitivo-comportamental torna-se algo

indispensável para uma melhora gradativa do problema, tendo um efeito positivo no controle nas ações e pensamentos em relação a ansiedade¹³.

Outro método normalmente utilizado são a prática de exercícios por ocasionar um efeito relativamente parecido com os efeitos causados pela ansiedade e por ter ação positiva na serotonina, regulando a ansiedade²⁰. Além dos exercícios, uma alimentação regrada e saudável, pode ser utilizada como método alternativo para o tratamento por ser rica em nutrientes, a absorção do triptofano (único precursor da 5-HT) acaba sendo maior, produzindo mais serotonina e com isso, regulando as ações que a ansiedade causa²⁰.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. DA CUNHA, C. E. X., *et al.* **Isolamento social e ansiedade durante a pandemia da COVID-19: uma análise psicossocial.** Brasil: Alagoas: Brazilian Journal of Health Review 2021
2. LOADES, M. E., *et.al/* Rapid Systematic Review: The Impact of Social Isolation and Loneliness on the Mental Health of Children and **Adolescents in the Context of COVID-19.** Reino Unido: Bath: J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2020
3. JACKSON, G. T., *et. al.* Symptom-level modelling unravels the shared genetic architecture of anxiety and depression. Reino Unido: Nature Human Behaviour 2021
4. KONKIEWITZ, E. C., **Tópicos em Neurociência Clínica.** Brasil: Editora UFGD 2009
5. DE SOUZA, L. P. C.; VEDANA, K. G. G.; MIASSO, A. I. **Adesão ao tratamento medicamentoso por pessoas com Transtorno de Ansiedade.** Brasil: Cogitare Enfermagem 2016
6. CALÓ, F. A. **Serotonina: o hormônio da felicidade** Brasil: Instituto de Psicologia Aplicada 2019
7. DE ARAÚJO, S. R. C.; DE MELLO, M. T.; LEITE, J. R. **Transtornos de ansiedade e exercício físico.** Brasil: Revista Brasileira de Psicologia 2009
8. KNELL, G.; ROBERTSON, M.C.; DOOLEY, E.E.; BURFORD, K.; MENDEZ, K.S. **Health behavior changes during COVID-19 pandemic and subsequent**

- “stay-at-home” orders.** International Journal of Environmental Reseach and Public Health, 2020.
9. Rio Grande do Sul. Decreto nº 55.241, de 10 de maio de 2020. Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020. **Diário Oficial**, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em:
<https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=419074>. Acesso em: 15/06/2022
10. PEDROZO-PUPO, J.C.; PEDROZO-CORTÉS, M.J.; CAMPO-ARIAS, A. **Perceived stress associated with COVID-19 epidemic in Colombia: an online survey.** Caderno de Saúde Pública, 2020
11. Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. **Revista Nursing**, Santana do Parnaíba – SP. Disponível em:
<http://www.revistanursing.com.br/brasil-e-o-pais-mais-ansioso-do-mundosegundo-a-oms/>. Acesso em: 15/06/2022
12. Pandemia de Covid-19 desencadeia aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. **OPAS**, 2022. Disponível em:
<https://www.paho.org/pt/noticias/2-3-2022-pandemia-covid-19-desencadeiaaumento-25-na-prevalencia-ansiedade-e-depressao-em>. Acesso em: 15/06/2022
13. NORDON, D.G; HUBNER, C.K. **Prescrição de benzodiazepínicos por clínicos gerais.** Diagnóstico e Tratamento, São Paulo, 2009.
14. AMARAL, B. D. A.; MACHADO, K. L. **Benzodiazepínicos: uso crônico e dependência.** UNIFIL Centro Universitário Filadélfia, Londrina, 2012.
15. CONSTANTE, J. O. **O perfil de uso de benzodiazepínico por usuários de uma unidade de estratégia de saúde da família de uma cidade do sul de Santa Catarina** Disponível em:
www.bib.unesc.net/biblioteca/sumario/00003E/00003E2B. Acesso em: 05/08/2022.
16. FEIJÓ, F. M.; BERTOLUCI, M. C.; REIS, C. **Serotonina e controle hipotalâmico da fome: uma revisão.** Revista da Associação Médica Brasileira. 2010
17. LIMA, C. L. S., Lira, S. M.; HOLANDA, M. O.; DA SILVA, J. Y. G.; MOURA, V. B.; OLIVEIRA, J. D. S. M.; GUEDES, M. I. F. **Bases fisiológicas e**

medicamentosas do transtorno da ansiedade. Research, Society and Development. Brasil 2020

18. CASTILLO, A. R. G. L.; RECONDO, R.; ASBAHR, F. R.; MAHFRO, G. G.

Transtornos de ansiedade. Revista Brasileira de Psiquiatria. Brasil. 2000

19. DE ARAUJO, S. R. C.; DE MELLO, M. T.; LEITE, J. R.; **Transtorno de ansiedade e exercício físico.** [Brazilian Journal of Psychiatry](#). Brasil. 2006

20. JUNIOR. D. T. S.; VERDE. T. F. C. L.; LANDIM. L. A. S.; **Alimentos ricos em triptofano e seu efeito na liberação da serotonina e possíveis benefícios no transtorno de ansiedade.** Research Society and Development. Brasil.2021

¹Discente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil

²Docente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil